

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8331096>

Отаханова Манзура Гафуржановна

Заведующий отделением дошкольного

образования Наманганской области

Email:otaxanovadilnoza@gmail.com

Tel:+998999921385

Аннотация

В данной статье описываются требования к качественному совершенствованию дошкольного образования, подготовке воспитателей к межличностному общению в педагогическом процессе, внедрению субъект-субъектных отношений; диагностике компетентности; оснащению знаниями по внедрению современных технологий в организацию дошкольного образования; развитию их профессиональной компетентности; созданию условий для овладения ими современными подходами к повышению качества дошкольного образования и обеспечению того, чтобы они овладели методами непрерывного совершенствования дошкольного образования.

Ключевые слова

Образование, Знания, Дошкольное образование, Воспитание, навыки, Концепция, методология, современность.

В соответствии со стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан решаются вопросы, связанные с созданием современной методологии деятельности дошкольных образовательных организаций, совершенствованием государственных требований на основе компетентностного подхода, созданием образовательного учреждения нового поколения. Определены методические комплексы и усовершенствование их введения в широкую практику, уделено внимание ей как педагогической системе аналитической направленности 29 декабря 2016 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева издала указ "О совершенствовании системы образования молодежи в 2017-2021 годах" №.Качественное совершенствование дошкольного образования с учетом предъявляемых к нему требований, наряду с критическим анализом и обновлением, требует

совместного обогащения системы организации и управления педагогическими процессами в этих образовательных учреждениях. организация. В Стратегии практического и дальнейшего развития Республики Узбекистан "расширение набора школьных образовательных организаций и кардинальное улучшение условий для всестороннего интеллектуального, эстетического и физического развития детей и этики, серьезное состояние здоровья и инклюзивность детей и школьного образования, а также обеспечение доступа к образованию, квалификация педагогов и специалистов.

Имидж педагога может не только повысить качество и эффективность дошкольного образования, но и научить профессиональной компетентности и инновационному мышлению. Реформы в сфере дошкольного образования требуют совершенствования механизмов эффективной организации этого процесса, то есть приобретения опыта эффективной организации и управления образованием на демократических началах в соответствии с требованиями социально-экономического развития. Она направлена на выявление механизмов повышения качества образования на высоких уровнях на основе эффективной организации и координации деятельности субъектов дошкольного образовательного процесса, их координации и реализации на основе компетентностных подходов. Дошкольное образование, как сложная социальная система, включающая в себя различные организации, требует особого подхода к ее управлению. Такое дошкольное образование требует опоры на общие принципы организации Общие принципы организации образования как педагогического процесса, обеспечивающего начальное развитие подрастающего молодого поколения. Это само по себе требует опоры на методологические подходы, практически имеющие место в исследованиях в области педагогической деятельности. Кардинальные изменения в образовании, проводимые реформы требуют перехода к новой парадигме образовательного процесса. Такой подход способствует эффективности углубленного приобретения профессиональных компетенций и повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений. И исследования, направленные на развитие и совершенствование профессиональной компетентности в образовательных учреждениях, с изучением и анализом научно-исследовательской работы, направленной на прояснение смысла и обоснованности понятия компетентности. Венгера, Л.М. Волобуевы тщательно рассматривают теоретические и практические аспекты профессиональной компетентности

педагогов и высокого уровня эффективности их исследовательской работы. Реформы в сфере дошкольного образования требуют совершенствования механизмов эффективной организации процесса дошкольного образования, есть отказ от традиционных методов этого процесса и приобретения опыта организации образовательного процесса на демократических принципах в соответствии с требованиями социально-экономического развития. Это само по себе ставит задачи определения межличностного развития качества образования на основе организации и координации деятельности субъектов дошкольного образовательного процесса, координации и реализации на основе компетентностных подходов.

В настоящее время, когда в нашей стране осуществляется коренное реформирование системы дошкольного образования, большие требования предъявляются к уровню знаний, профессиональному мастерству и организаторскому потенциалу воспитателей, работающих в этих образовательных организациях. Наряд с расширением сетей в дошкольных образовательных организациях, развитием государственных и негосударственных организаций, раскрываются особенности профессиональной деятельности и компетенции педагогов, работающих в этих образовательных организациях, педагогический процесс и эффективность образовательной деятельности. деятельности организации, способствуют эффективности образовательной организации, необходимо надлежащим образом подойти к полному обеспечению механизмов ее развития.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акбаровна, Абдуллайонова Шахноза. "Инклюзивное образование и его сущность". Международный журнал социальных наук и междисциплинарных исследований issn: 2277-3630 импакт-фактор: 7.429 11.01 (2022): 248-254.
2. Adxam, z. (2021). Педагогические факторы формирования чувства родины на основе национальных и общечеловеческих ценностей у учащихся начальной школы. Среднеевропейский научный вестник, 17, 284-286.
3. Наджмиддиновна, Рахимова Феруза. "Педагогические условия совершенствования социально-педагогической деятельности студентов на основе мультимедийных средств". Международный журнал социальных наук

и междисциплинарных исследований issn: 2277-3630 импакт-фактор: 7.429 11.07 (2022): 108-112.

4. Еркиновна, Юлдашева Малохат. "развитие познавательной активности будущих учителей в инновационных образовательных условиях как социально-педагогическая необходимость". Международный журнал социальных наук и междисциплинарных исследований issn: 2277-3630 импакт-фактор: 7.429 11.04 (2022): 196-19

5. Д. Отаханова, "Проблемы преподавания иностранного языка в начальных классах" Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции" непрерывность преподавания иностранных языков в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и высших учебных заведениях " Андижан. 2020 В-250